

MULOQOTDA GENDER TUSHUNCHASI VA UNING O'RGANILISHI

G.A.To'lanboyeva

Ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382568>

Annotatsiya

Madaniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarning murakkab uyg'unligi genderni turli fanlar va fanlarning o'rganish mavzusiga aylantiradi. Muloqotni jinslar nuqtayi nazaridan o'rganish keng ko'lamli masalalarni o'z ichiga oladi, jumladan, til, nutqdan foydalanish erkak va ayol kishilarning o'rtasida qay jihatlari bilan farq qilishi, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalarining jinslar idrokiga va jinsning og'zaki bo'lmagan muloqotga qanday yondashishi kabilar shular jumlasidan.

Annotation

The complex combination of cultural, psychological and social aspects makes gender the subject of study of various disciplines and disciplines. The study of communication from the point of view of gender involves a wide range of issues, including language, what aspects the use of speech differs between men and women, the environment, the gender perception of the media, and how gender approaches nonverbal communication.

Kalit so'zlar

Gender, muloqot, genderologiya, genderga xoslangan nutq, gender stereotiplari.

Key words

Gender, muloqot, genderologiya, genderga xoslangan nutq, gender stereotiplari.

Gender tushunchasi, uning shakllanishi, o'rganilishi fanlararo bog'liqlik asosida tadqiq etishni talb qilgani asnosida, ushbu tushunchanini barcha fan sohalari nuqtai nazardan tadqiq etish kerakligini taqozo etadi. O'z davrida turli fan vakillari qatorida tilshunoslar ham ushbu masalaga alohida e'tibor bilan yondashib kelishgan. Bunday olimlar qatoriga V.Fon.Gumbold, A.A.Potebnya, Dj.Lakoff, T.A. van Deyk, L.Push, E.S.Kubryikova, V.A.Maslova, Yu.S.Stepanov, A.Vejbitskaya, A.V.Kirilina, I.Zikova, D.V.Semenova kabi olimlarni kirgizishimiz mumkin. Ular gender tushunchasini kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va gender tilshunosligiga doir asarlarida turlicha tadqiq qilishgan. O'zbek tilshunos olimlaridan Sh.Rahmatullayev, A.E.Mamatov, B.Yo'ldoshev, P.U.Bakirov, M.K.Xoliqova, A.R.Ismailov, G.S.Hakimova, K.D.To'xtayeva, B.M.Jo'rayev, N.Z.Nasrullayeva, N.D.Sagindikova, I.M.To'xtasinov,

G.Ergasheva, U.S.Yigitaliyeva, Sh.K.Gulyamova, K.R.Aliyeva va boshqalar gender masalalarini turli aspektlar jihatidan tadqiq etishgan.¹

Madaniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarning murakkab uyg'unligi genderni turli fanlar va fanlarning o'rganish mavzusiga aylantiradi. Professor I. I. Xaleevaning fikricha, gender, agar u dunyoni qutqarmasa, inson haqidagi ko'plab fanlarni murosaga keltiradi va yo'naltiradi. Tilshunoslikda gender bo'yicha tadqiqotlar ikki bosqichdan o'tdi:

1. 60-yillargacha bo'lgan davr - jins toifasining ekstralingvistik motivatsiyasini tushuntirish uchun gender vakillari aloqaning ramziy va semantik tabiatini aniqlashga bo'lgan tartibsiz urinishlar, masalan, kuch, faollik, energiya semantikasini erkak otlariga, passivlik, bo'ysunish, zaiflik semantikasini ayol ismlari bilan bog'lashdi. Kashfiyotlardan biri shundaki, jins toifasining o'zi mos keladigan so'z va tushunchalarni idrok etishga ta'sir ko'rsatishga qodirdir.

2. 60-yillardan boshlab gender tadqiqotlari sotsiolingvistika bilan bog'liq bo'lib, uning ma'lumotlari jinsning til kompetentsiyasiga tasir qilishini obyektiv ravishda isbotladi. AQSh va Germaniyadagi feministik harakat gender tadqiqotlarini rivojlantirish uchun kuchli turtki bo'ldi. Feministik tilshunoslikda ikkita yo'nalish paydo bo'ldi:

- assimetriyalarni aniqlash uchun til tadqiqotlari - ona tilida so'zlashuvchilarga dunyoning ma'lum bir manzarasini yuklaydigan lingvistik seksizm, bunda ayollarga ikkinchi darajali rol beriladi va ularga salbiy fazilatlar beriladi;

- bir jinsli va aralash guruhlardagi muloqot xususiyatlarini o'rganish.²

Muloqotni jinslar nuqtayi nazaridan o'rganish keng ko'lamli masalalarni o'z ichiga oladi, jumladan, til, nutqdan foydalanish erkak va ayol kishilarning o'rtasida qay jihatlari bilan farq qilishi, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalarining jinslar idrokiga, ularning nutqiga qanday ta'sir qilishi va jinsning og'zaki bo'lmagan muloqotga qanday yondashishi kabilar shular jumlasidan. Ushbu muammo va masalalarni o'rganib chiqish vositasida tadqiqotchilar jins va muloqotning kesishishi, bir-biroviga tasir qilishining turli xil usullarini tushunishga harakat qilinadi. Jamiyatdagi umumiy kuzatuvlardan quyidagicha

¹ Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati. Hamdamova Sevaraxon Oybek qizi. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-20-714-717>

² Gender lingvistikasi hamda uning rivojlanish bosqichlari. Gafforov Xasan Shuhratovich. Fars Int J Edu Soc Sci Hum 10(12); 2022; Volume-10 | Issue-12 | 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7468329>

umumiy fikrga kelish mumkin, erkaklar va ayollar aksar hollarda til va muloqot vositalarini bir-biridan farqli tarzda ishlatadilar. Bu tarzda farqlanish ularning ijtimoiy va kasbiy salohiyatlaridagi munosabatlarga ham sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, ayollar o'z nutqiy faoliyatida his-hayajonli nutqdan, erkalanish, nozlanish, yalinchoqlik ohangidan, taxminiy, chama, takror so'zlardan keng tarzda foydalanishadi. Bu esa o'z navbatida ularning nutqida o'ziga xos, nozik, ayollarga xos tarzda nazokatni shakllantiradi. Erkaklar nutqiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qat'iyatlilik, cho'rtkesarlik, aniqlik, yetakchilikka xos bo'lgan va boshqaruvchilik ohangi yaqqol ko'zga tashlanadi. Debora Tannen³ tadqiqotida erkaklar va ayollarning o'ziga xos suhbat uslublariga ega ekanini alohida ta'kidlaydi. Erkaklar o'zlarining muloqotlarida yuqori status, erkinlik va ustuvorlikka alohida ahamiyat berishadi, ko'pincha ularning nutqida ma'lumot berish va ma'lumot almashish xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Ayollar esa aksincha, ko'pincha umumiy aloqalar va munosabatlarni o'rnatishga, his-tuyg'ularni ifodalashga qaratilgan nutqdan foydalanadilar. Ushbu farqli jihatlarni tadqiq va tahlil etish, ularni anglab yetish, umumiy ijtimoiy jihatlarni tahlil qilish ayol va erkak jinsidagi o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish va mavjud munosabatlarni yaxshilash uchun nihoyatda muhim sanaladi. Ommaviy axborot vositalaridagi maqolalar, teleko'rsatuv, radioeshittirishlarga ham e'tibor bersak, gender haqidagi umumiy tushunchalar albatta ularda o'z ifodasini topgan. Ya'ni gender stereotiplari – gender haqidagi yanglish fikrlar ularga doimiy tarzda o'rnashib qolgan va bu shu tarzda ifodalanishda davom etmoqda. Boshqaruv jihatida ayollar ko'pincha sust, passiv, asosan bola tarbiyasiga yoki oila a'zolariga g'amxo'r va albatta juda ta'sirchan ko'rinishda tasvirlanadi, erkaklar esa doimo faol, obro'li va jamiyatda doim ustun bo'lishga urinuvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Bu va bu kabi tasvir ifodalari nafaqat an'anaviy gender tasvirini shakllantirib, balki noto'g'ri qarashlarda sobitlikni davom ettirishi mumkin. Ya'ni, ayol kishining doim ikkinchi yoki orqa fonda qolib ketishiga yetarlicha zamin yaratadi. Bu bir miqdorda jamiyatda gender tengligi tushunchasiga biroz putur yetkazadi. Ayollar va qizlarning rivojlanishiga ayrim hollarda bu tazyiq va to'siq bo'lib xizmat qilishi mumkin. Verbal muloqotda so'zlarning tanlovi tafovuti ayollar va erkaklar o'rtasida alohida farqlanib, ko'zga tashlanadi. Noverbal muloqot esa, jumladan, tana tili, yuz ifodalari, ko'z orqali aloqa o'rnatish ham ikki jins vakillari orasida alohida foydalanish xususiyatlari mavjud. Ayollar noverbal nutqida tana tilidan foydalanish birmuncha yuqori hisoblanib, masalan, qosh chimirishlar,

³ Tannen, Deborah. 1992. You Just Don't Understand. London, England: Virago Press. ISBN 9781853814716

turli xil hissiy holatlarda qoshlar kengayishi, ko'tarilib tushishi, ensa qotirishlar alohida o'rin tutadi. Yana ayollar suhbatdoshiga mehr-muhabbat izhori sifatida quchoqlash, o'pib qo'yishni ham maqul ko'radilar. Lekin, erkaklar aksincha suhbatdoshi va o'zi o'rtasidagi masofani saqlashni afzal ko'radilar, tasdiq sifatida qo'l siqishni, hayrat sifatida yelka uchirishni, ba'zan jahl bilan biror narsani tushuntirishda qo'llarini paxsa qiladilar. Umumiy tabiati va verbal muloqot kabi noverbal muloqotda ham erkaklar biroz qo'polroq va qo'rsroq, ayollar esa nozik, muloyim va yumshoqroq usuldan foydalanadilar. Kasbiy munosabatlarda ayollar maslahat qilish, kelishishga moyil bo'lsa, erkaklar esa qaror qilish, cho'rt kesishni yoqtiradi. Bunday muloqotni va uning jihatlarini tushunish uchun albatta suhbatoshlar bir-biri bilan yaqinroq munosabatda bo'lishlari, bir-birining umumiy tillaridan va ushbu jamiyatdan xabardor bo'lishlari lozim. Aks holda, bir qancha tushunmovchiliklar va muammolar yuzaga kelib, natijada munosabatlar u xoh kasbiy bo'lsin, xoh shaxsiy bo'lsin darz ketishi ehtimoldan yiroq emas. Ayniqsa bunday farqlarni tushunish ko'p millatli jamoalarda juda muhim. Chunki bir jamiyatda oddiy qabul qilingan ayol va erkak munosabatlari, ikkinchi bir jamiyatda esa ahloq normalariga zid bo'lishi mumkin. Asosan ayollar hissiy ifodalarga moyil bo'lsa, erkaklarda sovuqqonlik ustun va ular ko'proq muammolarni hal etishga, chigal munosabatlarga oydinlik kiritishga e'tibor qaratadi. Tilshunos olimlardan Deborah Tannen, Lakof, Janet Holmes, Jennifer Coates, Sara Mills, Nancy Henley, Penelope Eckert, Sally McConnell-Ginet, Deborah Cameron kabilar ushbu mavzuda sezilarli izlanishlar olib boradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati. Hamdamova Sevaraxon Oybek qizi. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7. <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-20-714-717>
2. Gender lingvistikasi hamda uning rivojlanish bosqichlari. Gafforov Xasan Shuhratovich. Fars Int J Edu Soc Sci Hum 10(12); 2022; Volume-10| Issue-12| 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7468329>
3. Tannen, Deborah. 1992. You Just Don't Understand. London, England: Virago Press. ISBN 9781853814716
4. To'lanboyeva G. Til va jins tadqiqi. Ustunlik va farq. // Development and innovations in science. International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314203>

5. G.To'lanboyeva. Tilning gender xususiyatlari//Theoretical aspects in the formation of Pedagogical sciences. International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8191336>
6. G.To'lanboyeva. Tilshunoslikda verbal va nonverbal muloqot. Umumiydan xususiya.// Innovative development in educational activities. Scientific Journal. ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 14 | 2023
Impact Factor (SJIF): 5.938 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22323>